

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

YANGI O'ZBEKISTONDA INNOVATSION
MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA
BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman maqola va tezislar
to'plami
2023 yil 6-7 oktabr

HAMKORLAR

TOSHKENT-2023

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОНЦЕПЦИЙ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

сборник статей и тезисов международной
научно-практической конференции

6-7 октября 2023 г

ПАРТНЕРЫ

ТАШКЕНТ-2023

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND
INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

BUSINESS DEVELOPMENT BASED ON INNOVATIVE
MARKETING CONCEPTS IN NEW UZBEKISTAN

collection of articles and abstracts of the
international scientific and practical conference
October 6-7, 2023

PARTNERS

TASHKENT-2023

“Yangi O‘zbekistonda innovatsion marketing konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman maqola va tezislar to‘plami. TDIU., Toshkent 2023-yil.

Сборник статей и тезисов международной научно-практической конференции на тему «Развитие бизнеса на основе инновационных маркетинговых концепций в Новом Узбекистане». ТГЭУ., Ташкент 2023 г.

A collection of articles and theses of the international scientific and practical conference "The Development of the Business Based on Innovative Marketing Concepts in New Uzbekistan". TSUE., Tashkent 2023.

Аннотация. Ushbu konferensiya ilmiy maqola va tezislar to‘plamida zamonaviy marketing konsepsiyalari asosida biznesni tashkil etishning asosiy yo‘nalishlari va muammolari, korxonalarining innovatsion marketingning uslublaridan foydalanish asosida samaradorligini oshirish imkoniyatlari, Sanoat 4.0 konsepsiyasi asosida B2B marketingini tashkil etish muammolari va yechimlari bo‘yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan. Shuningdek, xizmatlar sohasida kreativ marketingni qo‘llash yo‘llari va usullari, mahalliy brendlarni shakllantirish va rivojlantirishda marketingdan foydalanish yo‘llari va usullari, kichik va o‘rta biznes korxonalarida marketingi samarali tashkil etishning kreativ yondashuvlari bo‘yicha ilmiy takliflar berilgan. Korxonalarining raqamli marketing faoliyatida eng so‘ngi strategiyalar hisoblangan sun‘iy intellekt, IoT, blokcheyn, SEO va SMM kabilardan foydalanish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan takliflar berilgan.

Mazkur to‘plamga kiritilgan ilmiy maqola va tezislar ilmiy tadqiqotchilar, doktorant va izlanuvchilar, professor-o‘qituvchi, magistr va talabalarga, professional ta‘lim oluvchi mutaxassislar hamda turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlar uchun mo‘ljallangan.

Аннотация. В сборнике научных статей и тезисов данной конференции изложены основные направления и проблемы организации бизнеса на основе современных маркетинговых концепций, возможности повышения эффективности деятельности предприятий на основе использования инновационных методов маркетинга, выдвинуты научные предложения по проблемам и решениям организации B2B маркетинга на основе концепции Промышленность 4.0. Также даны научные предложения о путях и методах применения креативного маркетинга в сфере услуг, о путях и методах использования маркетинга в формировании и развитии отечественных брендов, о креативных подходах к эффективной организации маркетинга на предприятиях малого и среднего бизнеса. Даны предложения по повышению эффективности цифровой маркетинговой деятельности предприятий за счет использования новейших технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, SEO и SMM.

Научные статьи и тезисы, включенные в данный сборник, предназначены для научных исследователей, докторантов и соискателей, профессоров-преподавателей, магистров и студентов, специалистов получающих профессиональное образование, а также предприятий и организаций различных форм собственности.

Abstract. The collection of scientific articles and theses of the conference outlines the main directions and problems of organizing a business based on modern marketing concepts, the opportunity of increasing the efficiency of enterprises through the use of innovative marketing methods, scientific proposals on the problems and solutions of the organization of B2B marketing based on the concept of Industry 4.0. Also, scientific proposals were given on ways and methods of applying creative marketing in the service sector, the ways and methods of using marketing in the formation and development of local brands, creative approaches to the effective organization of marketing at small and medium-sized businesses. Also, scientific proposals were given on the application of creative marketing in the service sector, the ways and methods of using marketing in the formation and development of local brands, about creative approaches to the effective organization of marketing in small and medium-sized enterprises. Suggestions were given to improve the efficiency of digital marketing activities of enterprises through the use of the latest technologies, such as artificial intelligence, IoT, blockchain, SEO and SMM.

The scientific articles and theses included in the current collection are intended for researchers, doctoral students and scientific applicants, professors-lecturers, masters and bachelors, specialists receiving professional education, as well as enterprises and organizations of various forms of ownership.

**Mazkur to'plamga kiritilgan maqolalar va tezislarning mazmuni, statistik ma'lumot hamda bildirilgan fikr - mulohazalarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.*

**Авторы сами несут ответственность за содержание, статистические данные и высказанные мнения статей и тезисов, вошедших в данный сборник.*

**The authors are responsible for the content, statistical data and expressed opinions of the articles and theses included in this collection*

Ma'sul muharrir/Ответственный редактор/Responsible editor: i.f.d., prof. Ikramov M.A.

Konferensiya tashkilotchilari/Organizatorlar konferentsii/ Conference organizers:

i.f.d., prof. Ergashxodjayeva Sh.Dj.

i.f.n., prof. Abduxalilova L.T.

i.f.d. dots. Ziyayeva M.M.

i.f.n., dots. Alimxodjayeva N.E.

i.f.d., prof. Akramov T.A.

PhD. dots. Xakimov Z.A.

PhD. Eshmatov S.A.

PhD. Sobirov A.A.

PhD. Usmanova D.M.

PhD. Sharopova N.R.

PhD. Bobojonov B.R.

Katta o'qituvchi Fayzullayev Sh.Sh.

Katta o'qituvchi Minarova M.X.

Katta o'qituvchi Aliyev A.I.

Tayanch doktorant, tadqiqotchilar:

Davronova Z.G'., Xolmatova M.A., Valiyeva A.A.,

G'iyosidinov B.B., Qurolov M.O., Ro'ziyeva F.K.

Hamkorlar	Партнеры	Partners
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (O'zbekiston)	Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан)	Tashkent State University of Economics (Uzbekistan)
Gunadarma universiteti (Indoneziya)	Университет Гунадарма (Индонезия)	Gunadarma University (Indonesia)
Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot universiteti (Rossiya Federatsiyasi)	Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Российская Федерация)	Saint-Petersburg State University of Economics (Russian Federation)
O'zbekiston marketologlar uyushmasi (O'zbekiston)	Маркетинговая Ассоциация Узбекистана (Узбекистан)	Marketing Association of Uzbekistan (Uzbekistan)
O'zbekiston paxta-to'qimachilik klasterlari uyushmasi (O'zbekiston)	Ассоциация хлопко-текстильных кластеров Узбекистана (Узбекистан)	Association of cotton-textile clusters of Uzbekistan (Uzbekistan)
O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi (O'zbekiston)	Ассоциация Узтекстильпром (Узбекистан)	Uztextile Association (Uzbekistan)
Buyuk Pyotr nomidagi Sankt-Peterburg politexnika universiteti (Rossiya Federatsiyasi)	Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Российская Федерация)	Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (Russian Federation)
RF Hukumati huzuridagi Moliya instituti (Rossiya Federatsiyasi)	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Российская Федерация)	Financial University under the Government of the Russian Federation (Russian Federation)
Anhalt amaliy fanlar universiteti (Germaniya)	Университета прикладных наук Саксен-Анхальт (Германия)	Anhalt University of Applied Sciences (Germany)
Turon universiteti (Qozog'iston)	Университет Турон (Казахстан)	Turan University (Kazakhstan)
Zittau/Görlitz amaliy fanlar universiteti (Germaniya)	Университет прикладных наук Циттау/Гёрлиц (Германия)	University of Applied Sciences Zittau/Görlitz (Germany)
Olmaota gumanitar-iqtisod universiteti (Qozog'iston)	Алматинский гуманитарно-экономический университет (Казахстан)	Almaty Humanitarian - Economic University (Kazakhstan)
Bratislava Iqtisodiyot universiteti (Slovakiya)	Экономический университет в Братиславе (Словакия)	University of Economics in Bratislava (Slovakia)
Sankt-Peterburg davlat arxitektura va qurilish universiteti (Rossiya Federatsiyasi)	Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Российская Федерация)	St Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (Russian Federation)

7-SHO‘BA. BIZNESDA RAQAMLI MARKETINGNI RIVOJLANTIRISH: SUN‘IY INTELLEKT, IOT, BLOKCHEYN, SEO VA SMM. / 7-СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В БИЗНЕСЕ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, БЛОКЧЕЙН, SEO И SMM / 7- SECTION. THE DEVELOPMENT OF DIGITAL MARKETING IN BUSINESS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INTERNET OF THINGS, BLOCKCHAIN, SEO AND SMM	693
Abdugaffarov Abdusattar Abdujabbarovich <i>TO‘QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTIDA ELEKTRON TIJORATNI QO‘LLASH USULLARI.....</i>	694
Bagus Nurcahyo, Vely Randyantini, Ika Puji Saputri <i>UTILIZING SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES TO ENHANCE CUSTOMER ENGAGEMENT FOR ONESTOP20</i>	698
Eshmatov Sanjar Azimkulovich, Karimova Maftuna Baxrom qizi <i>MARKETINGDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING KAMCHILIKLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....</i>	703
Fayzullayev Shuhrat Sherali o‘g‘li <i>KORXONALAR FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING TEXNOLOGIYALARINING ZARURATI.....</i>	707
Khodieva Gulmira Bakhodirovna <i>CONNECTING WITH THE MODERN CONSUMER: INNOVATIVE STRATEGIES IN A DIGITAL MARKETING LANDSCAPE</i>	712
Kurpayanidi Konstantin Ivanovich <i>CURRENT TRENDS IN DIGITAL MARKETING</i>	716
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi <i>TIJORAT BANKLARIDA AVTOMATLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA “ABS BANKING”</i>	720
Reni Diah Kusumawati, Misdiyono, Dyah Anggraini, Agung Prasetyo Wibowo <i>INFLUENCE OF DIGITAL MARKETING AND POP CULTURE ON ONLINE CONSUMER PURCHASING DECISIONS: AN INTEGRATED APPROACH.....</i>	723
Ziyayeva Shaxlo Shoakbar qizi <i>KORXONALAR MARKETINGIDA RAQAMLI REKLAMALARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI</i>	733
Абдиева Дилнавоз Акрамовна <i>ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	740
Азларова Азиза Ахроровна <i>РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА БАНКЛАРДА МАРКЕТИНГНИНГ ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИ</i>	744
Асаул Анатолий Николаевич, Руденко К.А., Асаул М.А. <i>ВОСТРЕБОВАННОСТЬ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ</i>	749
Арипходжаев Саидамирхон Фузулиддинович <i>СТРАТЕГИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ В ОНЛАЙН СИСТЕМЕ.....</i>	758
Берешев Серикжан, Кутпанова Айнура Булатовна, Тлеубекова Айгүл Доктырбековна, Баймуратова Гулчехра Каххаровна <i>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ.....</i>	763

CURRENT TRENDS IN DIGITAL MARKETING

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich

*Professor, International Institute of Food Technologies and Engineering
Fergana, Uzbekistan,
E-mail: antinari@gmail.com*

Abstract. The author identifies and describes a number of pronounced trends in digital marketing, such as the application of artificial intelligence and machine learning in contextual advertising, the increasing importance of mobile marketing, the development of video marketing and social media, the application of Big Data and personalisation in the strategy of interaction with consumers.

Keywords: marketing, digital platform, Big Data, digital economy, marketing trends.

Аннотация. Автор обозначает и описывает ряд выраженных трендов цифрового маркетинга, таких как применение искусственного интеллекта и машинного обучения в контекстной рекламе, повышение важности мобильного маркетинга, развитие видео маркетинга и социальных медиа, применение Big Data и персонализации в стратегии взаимодействия с потребителями.

Ключевые слова: маркетинг, цифровая платформа, Big Data, цифровая экономика, тренды маркетинга.

Аннотация. Муаллиф рақамли маркетингда сунъий интеллектни қўллаш ва контекстли рекламада машинани ўрганиш, mobil маркетингнинг ортиб бораётган аҳамияти, видео маркетинг ва ижтимоий тармоқларни ривожлантириш, истеъмолчилар билан ўзаро ҳамкорлик стратегиясида катта маълумотлар ва шахсийлаштиришни қўллаш каби бир қатор аниқ тенденцияларни аниқлайди ва тавсифлайди.

Калит сўзлар: маркетинг, рақамли платформа, катта маълумотлар, рақамли иқтисодиёт, маркетинг тенденциялари.

Арена цифрового маркетинга постоянно эволюционирует, что может представлять вызов для тех, кто хочет оставаться в тренде. Важной частью работы маркетолога в этой динамичной сфере становится обнаружение и использование самых современных направлений в области digital-маркетинга для оптимизации результатов и поддержания конкурентоспособности. Мир цифровой рекламы тесно связан с появлением новых технологий, открывающих новые возможности для развития бизнеса. Задача маркетолога - решать, стоит ли следовать последним стремлениям маркетинга, понимая, что не все из них подойдут для определенной отрасли.

В 2023 году позиции digital-маркетинга укрепились в виртуальной реальности за счет VR и AR, а компаниям потребуется изменить свое отношение к обработке данных. NFT продолжает демонстрировать свою актуальность, омниканальность и короткоформатное видео продолжают

набирать популярность. Давайте же остановимся на нескольких ключевых направлениях развития цифрового маркетинга, которые могут способствовать росту бизнеса.

1. Маркетинг влияния - это тактика цифрового маркетинга, где компании вступают в сотрудничество с заметными персонами в социальных медиа с целью прорекламирровать свои услуги и товары. Такой подход позволяет фирмам усовершенствовать бренд-присутствие и привлечь более широкую аудиторию в социальных сетях. Благодаря молодой аудитории, маркетинг влияния выступает важным инструментом для охвата основной массы.

2. Современный потребитель ценит персонализированный подход и удобство больше, чем стоимость. Клиенты оценивают высокое качество обслуживания, в то время как конкретный продукт может не играть столь значительную роль, отсюда необходимость многоканального маркетинга для фирм. Многоканальный маркетинг активизирует неукоснительный взаимодействия с пользователем. Омниканальный маркетинг же — это уникальная стратегия, которая обеспечивает привлечение клиентов и гарантирует позитивный опыт на каждом этапе. Эта стратегия учитывает клиентские портреты и анализирует путь, который клиент проходит с брендом на различных устройствах и платформах, чтобы обеспечить неповторимый пользовательский опыт на всем протяжении клиентского пути. Для реализации омниканальности необходим подходящий инструмент, объединяющий различные каналы. Платформа Altcraft - это управляющая система для маркетинга, способная собирать данные о клиентах в едином профиле.

3. Artificial intelligence (AI) - это методика создания умных компьютерных систем, способных совершать операции аналогичные действиям человеческого разума. AI широко используется в многих отраслях для определения потребностей и требований клиентов, автоматизирования бизнес-процедур и получения конкурентного преимущества. Также, применения AI, включая машинное обучение и глубокое обучение, применяются во многих клиентских и маркетинговых функциях, таких как создание контента, отслеживание рекламы, взаимодействие с клиентами и т.д.

4. Видео-маркетинг — это важный инструмент digital-маркетинга для организаций, стремящихся усилить число своих клиентов. Видео-маркетинг считается более результативным, чем какой-либо другой инструмент в цифровом маркетинге. Многие социальные медиа-приложения, включая Instagram, YouTube и Facebook, внедрили короткий видеоконтент в свои алгоритмы, всеми силами поддерживая бренды в достижении своей целевой аудитории. С учётом большого объема информации, время, которое можно уделить просмотру контента, становится всё меньше. Следовательно, короткоформатные видео (до двух минут) остаются в моде. По этой причине даже YouTube начинает продвигать Shorts — видеоролики длительностью до одной минуты — наряду с длинными видео. TikTok продолжает оставаться

одной из самых быстро развивающихся медиаплатформ в мире. Короткий формат не требует значительных инвестиций и создается достаточно быстро. Кроме того, необходимо отметить, что 72% пользователей предпочитают видео вместо текста при знакомстве с новым продуктом — это важный аргумент в пользу создания такого контента в 2024 году. Короткие ролики в «Яндекс.Дзен». Короткие видео в YouTube Shorts.

5. Метавселенная - это универсальное и охватывающее понятие, относящееся к нашему взаимодействию с различными технологиями. Определяется как трехмерное киберпространство, активно воплощающее передовые методы, в числе которых виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR), а также другие инновационные интернет-технологии, для того чтобы упростить ведение бизнеса онлайн. В то время как метавселенная использует VR и AR, доступ к ним также можно получить через ноутбуки, мобильные телефоны и другие интернет-устройства. Технологии AR и VR радикально меняют контур метавселенных — виртуальных пространств, создающих имитацию реальности. Маркетологи будут продолжать "охоту" за потенциальными клиентами в виртуальных магазинах, продавая продукты брендов через рекламу в цифровом пространстве. Этот формат активно привлекает молодежь, для которой метавселенная представляет собой источник нового опыта. Ведущие марки уже ставят на метавселенную, вкладывая в нее значительные суммы. К примеру, компания Nike активно вкладывалась в цифровое пространство, и в конце 2022 года, они объявили о создании собственной метавселенной - Swoosh. Поклонники этого бренда смогут приобрести свою любимую обувь, и даже принять участие в ее создании. В будущем, предполагается, что время, проведенное пользователями в Метавселенной, возрастет: к 2026 году 25% людей будут проводить там более одного часа каждый день. Тенденция к онлайн-образованию может прибавить аудитории "параллельным мирам": ВУЗы рассматривают возможность работы в виртуальном формате.

6. Длинно форматный контент. Более объемный контент предоставляет аудитории обширную и детализированную информацию о товаре, бренде или услуге. Многие маркетологи, включая B2B (бизнес - бизнес) и B2C (бизнес-конечный потребитель), заметили, что более многословный контент может быть более результативным, чем краткий, что делает его одним из важнейших трендов цифрового маркетинга. Большой по объему контент является более эффективным, чем короткий, так как он способен усилить узнаваемость бренда и привлечь все больше клиентов. Более подробный контент представляет собой вид контент-маркетинга, включающий блог-выкладки или статьи размером более 3000 слов.

7. Чат-боты. Бот роботы, или чат-боты, предоставляют индивидуам возможность быстрого и простого доступа к информации без необходимости участия человека. Ключевые особенности чат-ботов включают обслуживание международной аудитории, работу без перерывов и выходных, способность отвечать на наиболее распространенные вопросы от клиентов без

вмешательства человеческого фактора и поддержку пользователей в принятии маркетинговых решений. В 2023 году чат-боты остаются актуальными, так как общение с пользователями в режиме 24/7 выгоднее для бизнеса чем рабочий график операторов. Боты благодаря искусственному интеллекту начнут общаться с клиентами более персонализировано, помогая осуществлять сложные операции. Роботы-собеседники начнут лучше понимать речь реальных людей: растёт число чат-ботов с функцией голосового помощника. Голосовой поиск в сфере коммерции продолжит своё развитие и совершенствование.

8. Прямая трансляция. Direct-streaming или вещание в реальном времени - это новый тренд в области цифрового маркетинга. У него есть потенциал нарастить основную маркетинговую тенденцию, так как она обеспечивает прямую связь с аудиторией. Это позволяет зрителям вступать в эмоциональное взаимодействие друг с другом. Рыночный анализ маркетинга показывает, что 84% пользователей социальных медиа пропускают рекламные объявления на своих мобильных устройствах. Эта форма маркетинга находит свою аудиторию среди молодого поколения, так как они менее склонны к регулярному просмотру длительных сериалов.

Анализ новых тенденций цифрового маркетинга всегда непросто, однако важно уметь распознавать и прослеживать их, так как это помогает всегда быть в курсе последних новостей и легче приспосабливаться к новшествам. В 2024 году предприятия продолжают внедрять AR и VR технологии для продажи продуктов, которые можно протестировать в виртуальной реальности. Маркетологам придётся научиться работать в метавселенных, разрабатывая для них новые методы продвижения: например, создавать NFT продукты под своим брендом. Важная роль будет отведена первичным данным — информации, которую компании собирают от своих клиентов. Чат-боты, искусственный интеллект, развитие интернета вещей помогут улучшить контакт с клиентами. Омниканальный маркетинг станет важным источником полезной информации в следующем году. В тренде останутся короткие видеоролики, популярность подкастов не уменьшится, а пользовательский контент станет популярным методом продвижения.